

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРЕПОДАВАНИИ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Наимов Санджар Тулкунович

доцент, Бухарский инженерно-технологический институт (БухИТИ),
Узбекистан, г. Бухара

Аннотация. Рассматриваются различные стороны дистанционного обучения в преподавании графических дисциплин. Плюсы и некоторые недостатки такого способа обучения. Особенности дистанционного обучения и применение современных компьютерных технологий (мультимедийные лекции и видеоуроки) для повышения эффективности обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, графическая подготовка, информационные технологии, дистанционное обучение, мультимедийные лекции, видеоуроки.

Пора подумать о дистанционном обучении студентов что при сегодняшнем быстро развивающемся мире, экономия времени стало порядком частью нашей жизни. В настоящее время качество образования и опыт работы имеют большую ценность для любой фирмы, принимающей на работу нового сотрудника. На данный момент недостаточно получить высшее образование, новые технологии развиваются так быстро, что невозможно работать, используя постепенно устаревающую информацию. Непрерывное образование – один из аспектов нашего времени. Его смысл в постоянном творческом совершенствовании, развитии человека на протяжении всей жизни. Такое образование с трудом можно себе позволить при классических формах обучения, но оно относительно легко достигается при использовании дистанционной подготовки специалистов. Это одно из главных достоинств дистанционного образования. Именно поэтому оно получает активное развитие в современном быстро развивающемся мире. Дистанционное обучение – это форма получения образования, при которой в образовательном процессе используются лучшие традиционные и инновационные методы, средства и формы обучения, основанные на компьютерных и телекоммуникационных технологиях.

Дистанционное обучение как новая форма образования сегодня развивается быстрыми темпами. Оно имеет ряд выгодных преимуществ в сравнении с традиционным способом образования. В первую очередь это экономия времени. Дистанционное обучение позволяет всем участникам процесса выбрать удобное время занятий. Студент очной и заочной форм обучения может не ждать

аудиторных часов занятий и консультаций, а получить ответы на интересующие его вопросы в удобное для него время.

При дистанционной форме обучения расстояние, разделяющее студента и преподавателя, не будет являться помехой. Студент имеет возможность сдать свои чертежи на проверку, не выходя из дома и получить комментарии преподавателя и оценку своей работы. В выборе этой формы обучения не последнюю роль играет ее экономичность, в особенности для студентов заочников, что экономит им не только время, но и деньги.

Можно выделить следующие особенности дистанционного обучения: гибкость – обучающиеся занимаются в удобное для себя время, в удобном месте и темпе; модульность – в основу программ ДО закладывается модульный принцип, что позволяет из набора независимых дисциплин формировать учебный план, отвечающий индивидуальным и групповым потребностям обучающихся; параллельность – обучение может производиться «без отрыва от производства»; дальное действие – расстояние от места нахождения обучающегося до образовательного учреждения (при условии качественной работы связи) не влияет на качество образовательного процесса; асинхронность – в процессе обучения педагог и студент работают по удобному для каждого расписанию; охват, или массовость – количество обучающихся в системе ДО не является критичным параметром; рентабельность – ДО экономически эффективнее традиционных форм получения образования; преподаватель – в системе ДО выполняет новые роли и функции; обучающийся – требования к студенту существенно отличаются от традиционных; новые информационные технологии – в системе ДО используются все виды информационных технологий, но преимущественно новые информационные технологии, средствами которых являются компьютеры, компьютерные сети, мультимедиа системы и т. д.; социальность – ДО в определенной степени снимает социальную напряженность, обеспечивая равную возможность получения образования; интернациональность – посредством ДО осуществляется экспорт образовательных услуг.

Дистанционное обучение полностью зависит от постоянного доступа к источникам информации. Необходима хорошая техническая оснащенность и студента, и рабочего места преподавателя. Также успешность обучения зависит от навыков работы на компьютере обеих сторон процесса обучения. Для преподавателя тоже предъявляются повышенные требования к знаниям компьютерных программ и профессиональному их владению.

При использовании дистанционного обучения для преподавания графических дисциплин студент присылает преподавателю свои ответы в виде чертежей. Поэтому владение какой-либо графической программой является

обязательным условием для студента при дистанционном изучении им начертательной геометрии и инженерной графики.

Традиционная модель обучения основывается на большом количестве часов аудиторной работы студентами и меньшим количеством самостоятельной работы. Дистанционное обучение предполагает большую часть работы на самостоятельное обучение. В связи с чем возникает необходимость применения расширенных форм учебной деятельности обучающихся.

В процессе обучения участвуют три вида восприятия информации (визуальное, аудиальное и кинестетическое), при дистанционном обучении чаще всего используется только один, хотя и самый значимый способ – визуальное восприятие информации. Чтобы усилить эффект при использовании визуальных средств, выдаваемый материал должен быть максимально нагляден, доступен пониманию и направлен на возможность дальнейшего углубления знаний по этой теме. Это предполагает наличие основ курса в виде лекционного материала с наглядной демонстрацией примеров выполнения учебных заданий, контрольных вопросов (обязательных для выполнения).

Для успешного прохождения дистанционного обучения необходима дисциплина, а результат обучения напрямую зависит от самостоятельности учащегося. Это часто становится проблемой. Среднее фактическое время, потраченное на изучение дисциплины, ниже планового показателя. А ведь именно самостоятельному изучению предмета в настоящее время отводится большая роль на фоне сокращения аудиторных часов занятий.

Важной проблемой в общении студента и преподавателя является письменная основа обучения. Для некоторых учащихся изложение своих вопросов к преподавателю в письменной форме является непреодолимым препятствием для понимания. Прежде всего, студенты как заочной, так и очной формы обучения часто не владеют специальными геометрическими терминами. Для них они звучат как иностранные слова и, задавая преподавателю вопрос о каких-либо геометрических построениях, студент не может выразить свою мысль грамотно и понятно, как следствие не может получить адекватный ответ на свой вопрос.

При использовании дистанционного обучения студенты нередко пытаются ввести преподавателя в заблуждение, выдавая чужие работы за свои. Поэтому необходимость очных встреч студента и преподавателя, защита учащимся своих чертежей остается актуальной и необходимой для понимания преподавателем реальных знаний студента.

Программа курса ДО по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» постоянно подвержена изменениям, связанным с развитием технологий и инструментария. Дисциплина «Инженерная и компьютерная

графика» ведется на всех технических факультетах нашего вуза, к тому же эта дисциплина за последнее десятилетие получила значительный толчок в развитии за счет применения компьютерных технологий. Именно благодаря возможности выполнения графических работ с использованием специализированных программ (AutoCAD, КОМПАС и т. д.), перевод этой дисциплины на дистанционное обучение произошел достаточно легко. Следует отметить, что компания Autodesk предоставляет студентам учебную версию программы AutoCAD бесплатно.

На данный момент создан ряд видеоуроков по работе в AutoCAD, т. е. подключается аудиальное восприятие. А студентам дистанционного обучения предоставляется возможность ознакомиться с возможностями программы через учебное пособие или по видеоурокам. В том числе следует отметить, что благодаря развитию технологий возможности применения различных форм обучения совершенствуются. Применение видеолекций имеет несомненное преимущество, перед «конспектом лекций» в печатном виде, в том числе с точки зрения понимания изучаемого материала. Кафедрой САПР проводится применения интерактивного аппаратно-программного комплекса для создания мультимедийных лекций, а также их вещания в сеть. Лекция снимается с помощью камеры, которая имеет 3СМОS матрицу, для записи или передачи голоса лучше использовать отдельный микрофон, вся лекция собирается и записывается либо транслируется в сеть с помощью мощного ПК.

В начале таких лекций озвучивается тема и план лекции. После этого фигура лектора отодвигается и уменьшается, либо убирается, а на экран выводится виртуальная «доска», на которой отображаются слайды лекции. Во время показа слайдов лектор комментирует материал. Для более полного представления материала можно включать в лекцию видеоматериалы. Так же есть возможность подчеркнуть или указать на какую-либо особенность, отображаемую на доске.

Таким образом, представленный комплекс наиболее полно отвечает как потребностям преподавателей для представления материала, так и студентов, давая им наиболее полное представление об изучаемом предмете.

Дистанционное обучение в настоящее время предоставляет большие возможности для преподавания графических дисциплин с применением информационных технологий, современных средств компьютерной графики. Комбинирование традиционного способа обучения и дистанционного ведет к повышению эффективности обучения студентов, экономии их времени, возможности совмещать разные обучающие технологии.

В заключение следует отметить, что проблемы в такой ветви образования как дистанционное, имеют более резкие черты, чем в традиционном контактном образовании. Именно поэтому материалы для дистанционного обучения должны

обладать большей наглядностью, доступностью для понимания и даже, в какой-то степени, краткостью. Авторы данной статьи полагают, что в рамках дистанционного курса «Инженерная и компьютерная графика» применяемые компьютерные технологии помогают повысить эффективность обучения.

Список литературы:

1. Н.В. Петрова, Дистанционное обучение в преподавании графических дисциплин: Сборник трудов Международной научно-практической конференций 27 марта 2015.- Новосибирск, 2015.- 138-140.
2. О.Л. Конюкова, В.И. Сединин, Применение современных компьютерных технологий для повышения эффективности дистанционного обучения в рамках дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» Сборник трудов Международной научно-практической конференций 20 апреля 2016.-.- Брест, 2016.- 89-91.
3. Наимов С.Т. Geometric modeling in CAD // Neo Scientific Peer Reviewed Journa. Volume 9, April, 2023. ISSN (E): 2949-7752. PP. 135-139. <https://neojournals.com/index.php/nspj/article/view/179/175>